

NIVRA – Universiteit Nijenrode

De visie van de Vereniging van Accountancy Studenten (VAS)

S. van Nellen

1 Inleiding

Sinds de aankondiging van de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode is de VAS nauw betrokken bij de ontwikkeling van het gezamenlijke studieprogramma. Het studieprogramma betreft een verdere uitwerking van de in 1993 ingezette structuurwijziging van de NIVRA-opleiding gecombineerd met elementen van de opleiding van de Universiteit Nijenrode. Voor NIVRA-studenten betekent het gezamenlijke studieprogramma, dat zij bij afstuderen naast de RA-kwalificatie ook een doctorandus titel (information management) verkrijgen.

Dit artikel bevat de reactie van de VAS op de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode. Allereerst worden enkele opmerkingen geplaatst bij de NIVRA-opleiding anno 1994 en bij ontwikkelingen in de opleiding tot registeraccountant. Vervolgens wordt de visie van de VAS op een aantal onderdelen van het gezamenlijk studieprogramma weergegeven.

2 De NIVRA-opleiding anno 1994

In deze paragraaf wordt een korte typering gegeven van de NIVRA-opleiding anno 1994. Hiertoe zijn de, naar de mening van de VAS, sterke en zwakke kenmerken van de NIVRA-opleiding geïnventariseerd.

Sterke punten van de NIVRA-opleiding zijn:

- parttime wetenschappelijke opleiding;

- interactieve relatie tussen theorie en praktijk;
- nauwe betrokkenheid van het beroep bij de opbouw en samenstelling van het curriculum;
- kleinschalig karakter van gehanteerde lesvormen;
- decentraal onderwijs;
- concentrische opbouw van het curriculum;
- selectie in een vroegtijdig stadium van de opleiding;
- NAC 1- en NAC 2-diploma.

Zwakke punten van de NIVRA-opleiding zijn:

- geen universitaire status;
- ontbreken van een binding tussen instituut en student;
- onvoldoende mogelijkheden om topdocenten aan te trekken;
- beperkte aandacht voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden;
- lessen buiten de reguliere werktijden (tweede fase).

In paragraaf 4 van dit artikel wordt de invloed van de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode op de sterke en zwakke kenmerken van de NIVRA-opleiding weergegeven.

3 Ontwikkelingen in de opleiding tot registeraccountant

De ontwikkeling van de opleiding tot registeraccountant staat niet stil. Zowel bij het NIVRA

Mw. S. van Nellen studeert aan de Universiteit van Amsterdam, postdoctoraal Accountancy. Zij is voorzitter van de Vereniging van Accountancy Studenten (VAS).

als bij de (post)doctorale opleidingen is een continu proces van onderwijsvernieuwing gaande. In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan enkele belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode is een logisch gevolg van deze ontwikkelingen.

De concurrentie in het (post)doctorale accountancy-onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. In toenemende mate kiezen studenten na hun vooropleiding voor een 4-jarige universitaire voltijdsopleiding gevolgd door een parttime postdoctorale accountantsopleiding. En ook NIVRA-studenten maken na de eerste fase de overstap naar de universitaire postdoctorale opleidingen. Naast meer pragmatische overwegingen (doorstroming met deficiënties, colleges tijdens reguliere werktijden, aanwezigheid van topdocenten e.d), is voor een aantal studenten de aantrekkingskracht van een universitaire (post)doctorale opleiding motivatie om de overstap te maken. De VAS is van mening dat de concurrentie tussen universiteiten een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het te leveren product: de opleiding.

De NIVRA-opleiding als buitenuniversitaire wetenschappelijke opleiding is uniek. Een accountantsopleiding zonder universitaire graad is ongebruikelijk in het buitenland. Tegen deze achtergrond is het NIVRA enige jaren geleden een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Amsterdam. Gezamenlijk hebben het NIVRA en de Universiteit van Amsterdam de zogenoemde SAUNA-opleiding (stichting Accountancy Universiteit van Amsterdam) ontwikkeld. De SAUNA-opleiding is een parttime doctoraal bedrijfseconomie in combinatie met de RA-opleiding. Het programma is door de combinatie van beide opleidingen zwaar en heeft daardoor een laag rendement.

Met de verplichte praktijkstage in de nabije toekomst, hebben de universiteiten de ontwikkeling van een doctoraal accountancy ter hand genomen. Binnen een dergelijk doctoraal

wordt het theoretische gedeelte van het vak-bekwaamheidsexamen afgewerkt. Realisatie van een doctoraal accountancy zal naar verwachting niet lang op zich laten wachten. Graag verwijzen wij naar verschillende andere artikelen in deze uitgave.

Een nadeel van een fulltime doctoraal Accountancy is het ontbreken van de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Deze wisselwerking heeft met name een toegevoegde waarde bij het studeren van de hoofdvakken. Tot nu toe is in alle opleidingsmodellen interactie tussen theorie en praktijk in het parttime postdoctorale deel van de opleiding mogelijk. In het kader van de praktijkstage zullen de inleidende vakken van de hoofdvakken in het fulltime doctoraal gedeelte van de opleiding gecoördineerd worden, waardoor de interactie tussen theorie en praktijk zal ontbreken.

Het NIVRA heeft in haar beleidsprogramma 1993-1998 'Kwaliteit en samenwerking' te kennen gegeven de universitaire status van de NIVRA-opleiding te formaliseren en de samenwerking met de universitaire opleidingen uit te bouwen. Met de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode is de eerste doelstelling gerealiseerd.

4 De visie van de VAS

4.1 Inleiding

De VAS is verheugd met de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode. De ontwikkeling van een gezamenlijk studieprogramma voor registeraccountants biedt de mogelijkheid zowel de gemeenschappelijke als unieke aspecten van beide opleidingsinstellingen te combineren. Het verbinden van een academische titel aan de NIVRA-opleiding is voor zowel de NIVRA-studenten als de NIVRA-opleiding van grote maatschappelijke waarde. In deze paragraaf wordt allereerst stil gestaan bij de Universiteit Nijenrode. Aansluitend wordt ingegaan op een aantal onderdelen van het gezamenlijk studieprogramma.

4.2 Universiteit Nijenrode

De Universiteit Nijenrode neemt met haar competentiegericht onderwijs en internationale, op het bedrijfsleven gerichte, oriëntatie in de markt van universitaire managementopleidingen een eigen plaats in. De doelstellingen van de opleiding tot registeraccountant sluiten nauw aan bij de doelstellingen van de Universiteit Nijenrode.

Competentiegericht onderwijs houdt ondermeer integratie van theorie en praktijk in. Een uitgangspunt dat ook voor de opleiding tot registeraccountant wordt gehanteerd. Daarnaast heeft het accountantsberoep zich het afgelopen decennium in toenemende mate internationaal georiënteerd. De doelstellingen van de opleiding tot registeraccountant zijn hierop afgestemd.

Wie aan de Universiteit Nijenrode studeert ontkomt niet aan de cultuur. Deze cultuur, The Nijenrode way of doing things, heeft vooral betrekking op een gedragscode onder studenten. Uitgangspunt bij het onderwijs is de onderlinge verbondenheid en de noodzaak gezamenlijk een prestatie te leveren. Hiertoe vindt onderwijs in kleine groepen plaats, waarbij de studenten gezamenlijk opdrachten dienen uit te voeren. De Nijenrode studenten verplichten elkaar maximaal te presteren. Verzuimd een student dan laat hij daarmee de hele groep vallen.

In hoeverre de, veelal individualistische, NIVRA-studenten zich deze gedragscode eigen maken is de vraag. Deze studenten doen de studie naast hun werk en zij ontmoeten medestudenten vaak alleen in de collegebanken. Het ontwikkelen van een goede teamgeest wordt daardoor bemoeilijkt. Bovendien zal een groot deel van de cursussen decentraal worden georganiseerd. Dit zal wellicht ook leiden tot een minder grote vatbaarheid voor de Nijenrode-cultuur.

4.3 Curriculum

De periode (ca. 1 jaar) waarin de invulling van het gezamenlijk opleidingsprogramma tot

stand is gebracht is voor de VAS voortdurend een punt van zorg. Voorkomen dient te worden dat de tijdsdruk een nadelige invloed heeft op de zorgvuldigheid waarmee het vernieuwde curriculum tot stand komt.

Wijzigingen in het curriculum

Inhoudelijk verandert weinig aan de opleiding tot registeraccountant. De in gang gezette aanpassing van de NIVRA-opleiding (NAC 1 en NAC 2) wordt normaal doorgevoerd. Aan het studieprogramma van NAC 3 worden het vak Methodologie/Toegepast Onderzoek en capita selecta Bedrijfseconomie toegevoegd. De internationale aspecten in het vak Externe Verslaggeving worden verder uitgediept dan in de traditionele NIVRA-opleiding en aan de afstudeeropdracht worden zwaardere eisen gesteld.

De studieduur blijft zeven en een half jaar. In het gezamenlijke programma wordt meer dan voorheen de nadruk gelegd op zelfstudie. De VAS toetst de zwaarte van het gezamenlijke programma aan de 50-uren norm (een totale werk- en studiebelasting van maximaal 50 uur per week). Een norm die ook door het NIVRA wordt gehanteerd. Ten tijde van het schrijven van deze reactie was nog niet duidelijk in hoeverre de wijzigingen in het curriculum invloed hebben op de zwaarte van het gezamenlijk programma.

Algemene vaardigheden

Bij de Universiteit van Nijenrode ligt de nadruk op de samenhang tussen de bedrijfskundige 'body of knowledge' en meer algemene vaardigheden. Tijdens de VAS-Studiedag 1992, waar de opleiding tot registeraccountant centraal stond, is geconstateerd dat in de NIVRA-opleiding te weinig aandacht wordt geschonken aan algemene vaardigheden.

NIVRA en Nijenrode zijn voornemens in het gezamenlijke programma meer aandacht te schenken aan algemene vaardigheden dan in de traditionele NIVRA-opleiding tot nu toe het geval was. Momenteel concentreren de activiteiten van het NIVRA zich op het omzetten van de traditionele NIVRA-opleiding in het ge-

zamenlijk programma. Het accentueren van algemene vaardigheden in de opleiding zal na de totstandkoming van het gezamenlijk programma gestalte dienen te krijgen.

Het is voor studenten van groot belang zich te kunnen identificeren met hun opleiding. De introductiecasus draagt hier in positieve zin aan bij. Het is voor studenten belangrijk dat hun een duidelijk herkenbare start van hun nieuwe (beroeps)opleiding wordt geboden. Daarnaast is het belangrijk om tijdens zo'n bijeenkomst kennis te maken met medestudenten en een zekere mate van integratie tussen studenten te bereiken die voor het vervolg van de opleiding van groot belang is.

Het heeft de VAS verbaasd, dat juist bij het uitwerken van het gezamenlijk programma het bestaansrecht van de introductiecasus door het NIVRA ter discussie werd gesteld. Gezien het belang dat door Nijenrode toegekend wordt aan het creëren van een teamgeest zou verwacht worden, dat vanuit Nijenrode het voortbestaan van de introductiecasus zou worden ondersteund. De introductiecasus biedt tevens de mogelijkheid meer dan voorheen aandacht te schenken aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden.

Als resultaat van de onderhandelingen wordt de introductiecasus voor de VWO-instroom beperkt tot twee aaneengesloten dagen aangevuld met een centrale bijeenkomst op Nijenrode. De VAS betreurt het dat de introductiecasus is beperkt, doch is tevreden met het instandhouden van de introductiecasus als zodanig.

Differentiatiemogelijkheden

Het gezamenlijke programma zal in de toekomst studenten de mogelijkheid bieden zich, tijdens of naast, hun studie voor registeraccountant te specialiseren. Differentiatie is mogelijk door het volgen van vakken (electives) die worden gedoceerd aan de faculteit General Management van de Universiteit Nijenrode. Daarnaast ligt het in de bedoeling van het NIVRA en de Universiteit Nijenrode binnen de nieuwe faculteit Information Management aanverwante opleidingen aan te bieden. Hierbij

dient gedacht te worden aan Controlling, EDP Auditing, Milieu Accounting e.d.

De VAS heeft bij de ontwikkeling van de herstructurering van de NIVRA-opleiding, die heeft geleid tot de studieprogramma's NAC 1 en NAC 2, reeds gepleit voor het aanbieden van differentiatiemogelijkheden aan studenten. Het aanbieden van electives zou kunnen leiden tot een verlenging van de totale opleidingsduur. Mede hierom is het voor de VAS noodzakelijk dat de differentiatiemogelijkheden op vrijwillige basis zullen worden aangeboden. Het VAS-Congres 1994, *Wie de schoen past*, zal in het teken staan van de mogelijkheid of onmogelijkheid van differentiatie binnen de opleiding tot registeraccountant.

Ethiek

Medio 1993 heeft de VAS de discussienota 'Ethische accenten in de accountantsopleiding' uitgegeven. De reacties op deze discussienota bevestigen de stelling van de VAS, dat binnen de opleiding tot registeraccountant meer aandacht dient te worden geschonken aan de ethische aspecten van de beroepsuitoefening. De Universiteit Nijenrode beschikt over een leerstoel Ethiek (business ethics). 'Het zou een gemiste kans zijn als daar voor de opleiding tot registeraccountant geen gebruik van zou worden gemaakt.', aldus mevrouw Kroes in een interview met VAS-Magazine.

4.4 Overgangsregelingen

De aansluiting tussen de traditionele NIVRA-opleiding en het gezamenlijk programma wordt gerealiseerd door adaptatieprogramma's.

Adaptatieprogramma's zijn studieprogramma's die de student moet volgen om toegelaten te worden tot de gezamenlijke opleiding. In belangrijke mate hebben de adaptatieprogramma's betrekking op de herstructurering van de NIVRA-opleiding (NAC 1 en NAC 2). Met uitzondering van adaptatieprogramma 3 leiden de adaptatieprogramma's niet tot een studieverlenging.

Adaptatie 3 is bestemd voor studenten die in september zijn begonnen met Leer van de

Accountantscontrole, en de aanpassingen in het curriculum naast dit vak zullen krijgen gedoceerd. Hierdoor ontstaat een studievertraging van een half jaar. Deelname aan adaptatie 3 is vrijwillig. De VAS heeft ondermeer als voorwaarde aan het gezamenlijke programma gesteld, dat de huidige NIVRA-studenten ongeacht hun studiefase en -voortgang geen hinder mogen ondervinden van de invoering van het gezamenlijke programma. Tot op heden lijkt het NIVRA hierin geslaagd. Over de feitelijke uitvoering was ten tijde van het schrijven van deze reactie nog geen uitspraak mogelijk.

Studenten die bij het bekend worden van de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode reeds gestart waren met Leer van de Accountantscontrole of de afstudeeropdracht, werden in eerste instantie uitgesloten van het gezamenlijke programma. De VAS heeft steeds tot uitdrukking gebracht dat het voor haar zeer ongewenst is dat een bepaalde groep studenten uitgesloten wordt van de voordelen die met een structuurwijziging gepaard gaan. Gezien de maatschappelijke waarde van de academische titel is het ook voor deze groep studenten van belang dat deze mogelijkheid voor hen openstaat.

Recente ontwikkelingen duiden erop dat ook deze groep studenten in aanmerking komt voor het volgen van het gezamenlijke programma. De VAS is hierover zeer verheugd.

Uiteraard heeft de VAS alle begrip voor de aanvullende studie die in deze situatie noodzakelijk is. Het is dan ook de keuze van de student om hierdoor studievertraging op te lopen.

4.5 Toelatingseisen en doorstromingsregelingen

Door de Universiteit Nijenrode worden de studenten geselecteerd op geschiktheid. Deze selectie bij de Universiteit Nijenrode houdt in dat de student over de juiste vooropleiding beschikt en tevens een aanbeveling heeft van zijn werkgever. De VAS is van mening dat voor

het gezamenlijke programma het behaald hebben van het NAC 1 diploma voldoende selectie met zich meebrengt om toegelaten te worden tot NAC 2. Ook het NIVRA is deze mening toegedaan, zodat aanvullende eisen zijn voor deze groep studenten niet zullen gelden.

4.6 Lesmethodiek

Competentiegericht onderwijs bij de Universiteit van Nijenrode houdt in:

- integratie tussen theorie en praktijk;
- individueel of in kleine groepen uitvoeren van opdrachten;
- een hoge mate van participatie door studenten;
- opdrachten tellen mee in de examenregeling;
- vakken worden geïntegreerd aangeboden;
- de nadruk ligt op de samenhang tussen de bedrijfskundige 'body of knowledge' en meer algemene vaardigheden.

In belangrijke mate sluiten deze aspecten aan op de sterke eigenschappen van de traditionele NIVRA-opleiding.

Een belangrijke overeenkomst tussen de traditionele NIVRA-opleiding en de Universiteit Nijenrode is het kleinschalige karakter van de gehanteerde lesvormen. De kleinschaligheid biedt gelegenheid voor een grote mate van participatie door studenten en de ontwikkeling van algemene vaardigheden. Kortom, het komt de persoonlijke ontplooiing van de student ten goede.

Één derde deel van de colleges zullen centraal aan de Universiteit Nijenrode worden gedoceerd. Hiermee wordt een belangrijk nadeel van de traditionele NIVRA-opleiding weggenomen. Studenten kunnen zich voortaan identificeren met de Universiteit Nijenrode, waardoor de student zich meer verbonden zal kunnen gaan voelen met het opleidingsinstituut.

Door de universitaire status beschikt het NIVRA over betere mogelijkheden topdocenten aan te trekken. In het gezamenlijke programma zullen de centrale blokdagen mede hierom

gedeeltelijk in de vorm van hoorcolleges worden aangeboden.

Doelstelling van het gezamenlijke programma is ondermeer het verbeteren van het studierendement. In Nijenrode-terminen komt dit neer op een effectieve selectie voor en tijdens de studie, waardoor de kwaliteit van de studie wordt bevorderd en meer studenten de opleiding succesvol afronden. Op welke wijze de feitelijke invulling van het gezamenlijke programma zal leiden tot minder uitstroom tijdens de opleiding is niet geheel duidelijk.

De VAS hoopt dat met het ontwikkelen en uitbouwen van het gezamenlijke programma initiatieven zullen worden ontplooid om de lesmethodieken van de hoofdvakken te moderniseren. De VAS meent dat de lesmethodieken van met name de hoofdvakken zijn verouderd. Bij de VAS leeft de overtuiging, dat Nijenrode op dit gebied een grotere ontwikkeling heeft doorgemaakt en daardoor een positieve bijdrage kan leveren aan de vernieuwing van de lesvormen binnen het gezamenlijke programma.

4.7 Examenmogelijkheden

In het gezamenlijke programma heeft het NIVRA de beschikking over een vaste onderwijs- en examenlocatie. Dit biedt de mogelijkheid in klein verband en met een hogere frequentie repetitiecurssussen en extra tentamenrondes aan te bieden. De VAS hoopt dat deze mogelijkheid zal worden benut.

Bij de Universiteit Nijenrode vindt evenals bij de traditionele NIVRA-opleiding toetsing per vak plaats. De toetsing richt zich zowel op de competentie als op vaardigheidselementen. Opdrachten uitgevoerd tijdens de cursus wegen mee bij de uiteindelijke beoordeling. Ook in de traditionele NIVRA-opleiding wordt bij een aantal vakken gewerkt met de combinatie van opdrachten tijdens de cursus, deeltentamen en een afrondend tentamen. Met het gezamenlijke programma kan de wijze van toetsing en beoordeling verder worden vernieuwd.

De VAS is er voorstander van meerdere toetsingsmomenten aan te brengen binnen de

verschillende vakken. Ook ondersteunt de VAS het toetsen van meerdere aspecten van de prestaties van de studenten, zoals het doen van een presentatie, het schrijven van een scriptie, het leveren van een bijdrage binnen de lessen etc. Zolang de beoordeling objectief blijft en een relevante prestatie van de student wordt gemeten kan uitbreiding van het aantal toetsingsmomenten zowel een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de toetsing als op de motivatie van de studenten.

De VAS maakt zich sinds lange tijd hard voor een formeel inzagerecht in de gecorrigeerde tentamenuitwerking. Inzage stelt de studenten in staat kennis te nemen van de feitelijk toegepaste normering. Bovendien komt inzage in het gecorrigeerde tentamenwerk het inzicht in de gemaakte fouten ten goede. Het aldus verkregen inzicht heeft een belangrijke toegevoegde waarde bij de voorbereiding op een volgende examenkans. Het leereffect van een dergelijke terugkoppeling is ons inziens zeer belangrijk.

Uit bestudering van het examenreglement van Universiteit Nijenrode blijkt dit instituut een goede regeling op dit punt te kennen. Studenten worden in de gelegenheid gesteld om hun gecorrigeerde examenuitwerking in te zien en eventuele onduidelijkheden te bespreken met de docent, die de tentamenuitwerking heeft beoordeeld. Nu de samenwerking met Nijenrode een feit is en zij het inzagerecht expliciet in haar examenreglement blijkt te hebben opgenomen, is ook voor de NIVRA/Nijenrode-tentamens een formeel inzagerecht op zijn plaats.

4.8 De campus: kweekvijver voor de toekomst

De VAS is van mening dat de gezamenlijke opleiding bij uitstek de gelegenheid biedt managers van vandaag en morgen in contact te brengen met accountants van morgen. De locatie van de Universiteit Nijenrode, waar de studenten elkaar tegenkomen, biedt een scala van mogelijkheden voor casuïstieke opdrachten. De campus kan zo een kweekvijver voor de latere praktijk zijn. De VAS hoopt dat

in de toekomst deze unieke situatie zal worden gebruikt bij de invulling van de studieprogramma's.

4.9 Informatieverstrekking

De VAS hecht groot belang aan de tijdigheid van de informatieverstrekking aan studenten. De studenten dienen ruim voor introductie van belangrijke wijzigingen in de opleiding geïnformeerd te zijn over de consequenties voor hun individuele studieverloop.

De Infobulletins van het NIVRA in de eerste maanden van dit jaar en de voorlichtingsdagen hebben veel vragen beantwoord. Het NIVRA heeft met haar wens de samenwerking met de Universiteit Nijenrode binnen een jaar te realiseren een risico genomen ten aanzien van de tijdigheid van de informatieverschaffing. De VAS is van mening dat dit soms tot onzekerheden heeft geleid, die niet altijd tijdig konden worden opgehelderd door het NIVRA. De VAS rekent er, ten tijde van het schrijven van dit artikel, op dat het NIVRA voor aanvang van het gezamenlijke programma resterende onduidelijkheden bij studenten kan wegnemen.

5 Conclusies

De VAS is verheugd met de samenwerking tussen het NIVRA en de Universiteit Nijenrode en ondersteunt deze van harte. Het gezamenlij-

ke programma combineert de sterke eigenschappen van beide opleidingsinstituten, waardoor een scala van mogelijkheden is gecreëerd voor verdere onderwijsvernieuwing in de opleiding tot registeraccountant.

Het gezamenlijke programma resulteert in een kwalitatief hoogwaardige opleiding. Onduidelijk is in hoeverre deze opleiding zwaarder is dan de traditionele NIVRA-opleiding. Ter toetsing hanteert de VAS het uitgangspunt dat de totale werk- en studiebelasting niet meer mag bedragen dan 50 uur per week. Met het bekend worden van de gedetailleerde lesprogramma's zal de VAS deze toetsing uitvoeren.

De VAS zal bij de feitelijke uitvoering van het gezamenlijke programma de belangen van de studenten in de gaten blijven houden. Naast de toetsing aan de 50-urennorm zal de VAS zich richten op de realisatie van een formeel inzagerecht en de doorstromingsregelingen tussen studiefasen. De VAS hoopt dat de samenwerking een positieve bijdrage zal leveren aan de modernisering van de les- en examenmethodieken van met name de hoofdvakken. De extra aandacht die in het gezamenlijk programma zal worden geschonken aan de algemene vaardigheden van studenten en de mogelijkheden tot differentiatie wordt door de VAS toegejuicht.

De eerste registeraccountant tevens doctorandus zal naar verwachting in 1996 afstuderen. De VAS kijkt ernaar uit.